

डिजिटल मार्केटिंग - आधुनिक समाज की अपरिहार्य आवश्यकता

Digital Marketing - An Indispensable Need of Modern Society

Paper Id : 19089 Submission Date : 2024-07-01 Acceptance Date : 2024-07-22 Publication Date : 2024-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13853362

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

प्रीति गुप्ता

सहायक प्राध्यापक

वाणिज्य विभाग

शासकीय आर.पी.जी.पोस्ट

गेजुएट कॉलेज,

बैकुंठपुर, कोरिया, छत्तीसगढ़,

भारत

सारांश	डिजिटल मार्केटिंग, वस्तु विपणन की वह व्यवस्था है जो कि इंटरनेट और ऑनलाइन आधारित डिजिटल तकनीक के द्वारा संचालित होता है। कम्प्यूटर्स, मोबाईल फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं व सेवा कार्यों के विक्रय का कार्य डिजिटल मार्केटिंग के अन्तर्गत किया जाता है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विस्तार के साथ विगत एक दशकों में इस तरह की विपणन व्यवस्था का तेजी से प्रसार हुआ है। वस्तु अथवा सेवाओं के विपणन की यह व्यवस्था न सिर्फ सुगम व सरल है, अपितु यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से क्रेता को अपनी पसंद की वस्तु चुनने की सुविधा भी प्रदान करता है।
सारांश का अंग्रेजी अनुवाद	Digital marketing is a system of product marketing which is operated through internet and online based digital technology. The work of selling goods and services on electronic platforms through computers, mobile phones and other digital mediums is done under digital marketing. Currently, with the expansion of electronic media, this type of marketing system has spread rapidly in the last decade. This system of marketing of goods or services is not only easy and simple, but it also provides the facility to the buyer to choose the product of his choice from a variety of goods.
मुख्य शब्द	डिजिटल मार्केटिंग, कम्प्यूटर, मोबाईल, वस्तु विपणन।
मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद	Digital Marketing, Computer, Mobile, Product Marketing.
प्रस्तावना	वर्ष 1990 से 2000 के बीच डिजिटल मार्केटिंग का विस्तार हुआ है क्योंकि इसी अवधि में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कम्प्यूटर व मोबाईल का प्रयोग व्यापक रूप से प्रारम्भ हुआ था। वर्ष 2000 के बाद जब इंटरनेट अधिक सुगम रूप में उपलब्ध हुआ व इसका प्रयोग सस्ता होता गया तब वर्ष 2000 से 2015 के बीच में डिजिटल मार्केटिंग विस्तार प्राप्त करता गया। विशेष रूप से युवावर्ग में यह अधिक लोकप्रिय हुआ क्योंकि उन्हें भौतिक रूप से दुकानों में जाकर सामान खरीदने की जटिलता की अपेक्षा ऑनलाइन वस्तुओं को अनगिनत प्रकार की सूची से छानना व खरीदना अधिक आकर्षित करता था। इसके परिणामस्वरूप भौतिक दुकानों की ओर से इस वर्ग का रुझान एकदम परिवर्तित होकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर सहज ही बढ़ता गया क्योंकि वहां वह अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को चुनने की सुविधा प्राप्त कर सकता था। इसके अतिरिक्त हर तरह के मूल्य पर अलग-अलग प्रकार की अनगिनत वस्तुओं की सूची में से अपने पसंद की वस्तु या पसंद के मूल्य पर वस्तु के चयन हेतु स्वतंत्र था, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अब समय के साथ-साथ अधिकाधिक लोकप्रिय हो चले हैं। अतः यदि आज के युग को डिजिटल मार्केटिंग का युग कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
अध्ययन का उद्देश्य	डिजिटल मार्केटिंग की बढ़ती हुई प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विस्तार के साथ इसके विस्तार के अनुरूप यह अध्ययन इस उद्देश्य से किया गया है कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को और अधिक प्रभावी व विश्वसनीय बनाया जा सकता है। साथ ही कंपनियों द्वारा विक्रित उत्पाद व सेवाओं की गुणवत्ता के लिये उन्हें खुदरा दुकानदारों की तरह कैसे उत्तरदायी बनाया जा सकता है, ताकि भविष्य में यह विपणन का और भी प्रभावी स्रोत बन सके।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे आर एन व्यास की Factories Act 1948 with MP/CG Factories Rules 1962 तथा जी एस उपाध्याय की Strategy for Metallurgical Manpower Management in Indian Industries आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ**डिजिटल मार्केटिंग - कार्यशैली**

डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनियों की कार्य शैली कमोबेश एक समान ही है चाहे वे किसी भी तरह की वस्तु अथवा सेवा का विक्रय कर रहे हैं। यद्यपि समय के साथ वस्तुओं अथवा सेवाओं की सूची का विस्तार अवश्य हुआ है किन्तु कार्यशैली एक जैसी ही है। डिजिटल मार्केटिंग करने हेतु इच्छुक कंपनियों को सबसे पहले एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (इसे मोबाईल एप भी कहा जाता है यदि यह साफ्टवेयर मोबाईल प्रयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया हो) का निर्माण किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करना होता है, इस तरह के एप या सॉफ्टवेयर बनाने वाली बहुत-सी एजेंसियां सुगमतापूर्वक बाजार में उपलब्ध हैं। इस एप में कंपनियों को अपना पूरा प्रोफाइल, अपने उत्पादों संबंधित चित्रमय जानकारी, उन उत्पादों का सम्पूर्ण विवरण व उसका विक्रय मूल्य दर्शाना होता है। साथ ही प्रदाय आदेश प्राप्त होने के पश्चात वह उत्पाद कितने दिन में क्रेता तक पहुंच सकेगा, इसकी भी पूरी जानकारी उस साफ्टवेयर में दर्शा दी जाती है। प्रदाय आदेश पूर्ण होने के उपरांत वस्तु से संबंधित गारंटी का विवरण व विक्रय उपरांत सेवाओं के संबंध में जानकारी भी एप में देना होता है ताकि क्रेता अच्छी तरह से अपने इच्छित वस्तु के बारे में सर्वांगीण जानकारी प्राप्त कर सके। डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनियों द्वारा यह भी ध्यान रखा जाता है कि क्रेता के द्वारा संभावित जानकारियों का सिलसिलेवार विवरण पहले ही इस साफ्टवेयर में डाल दिया जाये ताकि उसे बार-बार क्रेता को जानकारियां उपलब्ध न करानी पड़े। इसका लाभ यह भी है कि क्रेता जिस समय किसी वस्तु को ऑनलाईन खरीदने की इच्छा रखता है, यदि उसे सभी जानकारियां तुरंत उपलब्ध हो जाए तो अधिकांशतः वह तत्काल अपना प्रदाय आदेश विक्रेता को दे देता है। अन्यथा अपर्याप्त जानकारी होने की स्थिति में क्रेता अन्य विक्रेता की ओर तत्काल रुख कर लेता है क्योंकि वही उत्पाद उसे अन्य विक्रेता के पास भी समान दर या उससे भी कम दरों पर उपलब्ध है।

इस तरह की जानकारियों को एप में अपलोड करने का लाभ यह होता है कि वस्तु अथवा सेवा के संबंध में किसी तरह की भ्रान्ति नहीं होती है व विक्रेता भी बहुत सारे उत्पादों में से अपनी आवश्यकतानुसार सही उत्पाद का चयन कर सकता है। यही सुविधा ऑनलाईन मार्केटिंग को सामान्य बाजार से खरीद-बिक्री से अलग करती है क्योंकि सामान्य दुकानों में यदा-कदा ही इतनी बड़ी संख्या में उत्पादों की श्रृंखला उपलब्ध होती है। यद्यपि आजकल शापिंग मॉल का भी काफी विस्तार हुआ है जहां बहुतायत में सामग्रियां उपलब्ध होती हैं। किन्तु इन भौतिक दुकानों व मॉल की वस्तुओं को रखने की एक सीमा होती है, जबकि ऑनलाईन मार्केटिंग करने वाली कंपनियों को इस तरह की वस्तुओं को भौतिक रूप से रखने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

डिजिटल मार्केटिंग व सामान्य विपणन में अंतर

यही एक तथ्य डिजिटल मार्केटिंग को दुकानों व शापिंग मॉल्स से अलग करता है। दरअसल भौतिक रूप से वस्तुओं को दुकानों में रखना एक बहुत ही खर्चीला व जोखिम भरा काम है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का रखरखाव तो बहुत ही कठिनाई भरा होता है क्योंकि ये वस्तुएं बहुत तीव्र गति से चलन से बाहर हो जाती हैं। जैसे कि एक मोबाईल फोन बाजार में

प्रस्तुत होने के बाद अधिकतम 6 महीने तक ही आधुनिकतम होता है, उसके बाद सामान्य कंपनी की अथवा अन्य कंपनी की कोई न कोई दूसरी श्रृंखला बाजार में आ जाती जिसके कारण पुराने मोबाईल मॉडल की मांग तत्काल गिर जाती है। ऐसे में यदि इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अधिक स्टॉक दुकानों में रखा जाये तो षो-केस में रखे-रखे ही उनकी कीमत आधी हो जाती है। इसका सीधा खामियाजा दुकानदार को भुगतना पड़ता है। इसके विपरीत डिजिटल मार्केटिंग वस्तु/उत्पाद आधारित होने के साथ ही उत्पादनकर्ता आधारित भी होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनियां भौतिकरूप से वस्तुओं को क्रय कर संग्रहित करने के बजाय इन निर्माताओं अथवा उनके खुदरा/थोक विक्रेताओं से समझौता करती हैं कि वे व्यापक रूप से इन उत्पादों का विपणन उन निर्माताओं के लिए करेंगे, जिसके एवज में उन्हें वह उत्पाद बाजार मूल्य से कम मूल्य पर प्राप्त होगा। चूंकि डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनियों की पहुंच एक बहुत बड़े उपभोक्ता श्रेणी के साथ होता है, अतः स्वाभाविक है कि निर्माताओं को भी इस तरह के समझौतों से कोई हानि नहीं है।

अतः डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियां अपने एप के माध्यम से इन उत्पादों का व्यापक प्रचार - प्रसार कर उसे बाजार में प्रस्तुत करती हैं ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की दृष्टि उन वस्तुओं पर पड़े व वे उसे लेने हेतु आतुर हों। चूंकि ये कंपनियां सामान्य दुकानदारों की तुलना में अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच रखते हैं, अतः उनका विक्रय भी सामान्य से अधिक होता है, और इस तरह से वे वस्तुओं के निर्माताओं को कम से कम दरों पर उनके उत्पाद उन्हें विक्रय हेतु बाध्य कर देते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग - बाजार का स्वाभाविक झुकाव

अब तो बाजार की धीरे-धीरे यह स्थिति बन गई है कि बड़े से बड़ा दुकानदार या शापिंग मॉल भी डिजिटल मार्केटिंग में लगी हुई कंपनियों के विक्रय दरों का मुकाबला करने में असमर्थ होती जा रही हैं। इसके अनेक लाभ हैं तो हानियां भी हैं। लाभ यह है कि उपभोक्ताओं को कम से कम मूल्य में वस्तुओं अथवा सेवाओं की उपलब्धता हो रही है। साथ ही बहुत बड़े उत्पादों की रेंज से उन्हें अपनी पसंद की वस्तु/सेवा चुनने की सुविधा हो रही है। किन्तु इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि यह सारा विपणन कुछ बड़ी कंपनियों तक सिमटता जा रहा है। पश्चिमी देशों में इसी तरह की मार्केटिंग ने एक ऐसे पूंजीवाद को जन्म दिया है जहां कुछ कंपनियां सारी निर्माताओं व विक्रेताओं को लगभग बंधक बनाकर रखती हैं, उन्हें अपनी शर्तों पर सामान बनाने या विक्रय करने के लिए बाध्य करती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुआयामी है एवं इतनी बड़ी जनसंख्या के लालन-पालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होना अति आवश्यक है। भारतीय बाजार व्यवस्था में एक निर्माता द्वारा वस्तु उत्पादित करने के उपरान्त उसका विपणन थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ग्रामीण विक्रेताओं से होता हुआ फेरी वालों तक व साप्ताहिक बाजारों में व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से होता था जिसके कारण एक ही उत्पाद का पूरा लाभ एक व्यक्ति या कंपनी तक सीमित न होकर अनेक चरणों में अनेक व्यवसायियों को मिलता था जिससे उनके परिवार का लालन-पालन होता था। किन्तु यह सारा लाभ अब सीमित कंपनियों के पास सिमटते जाने के कारण पश्चिमी देशों-विशेषकर यूरोपीय व अमेरिकी देशों की तरह बाजार में पूंजीवाद बहुत चिंताजनक ढंग से हावी हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत छोटे व्यवसायियों पर हुआ है जिनकी बिक्री धीरे-धीरे शून्य होते जा रही है क्योंकि इंटरनेट व ट्रांसपोर्ट के विस्तार के साथ डिजिटल मार्केटिंग की पैठ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुतायत से होती जा रही है। इस तरह की एकांगी व्यवस्था का दुष्परिणाम पश्चिमी देश गंभीररूप से भुगत रहे हैं जिसका एक नजारा मार्केट स्लोडाउन के समय देखने को मिला था, जब सारी दुनिया दाने-दाने के लिए तरस रही थी, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। किन्तु इस एकांगी व्यवस्था के अधिकाधिक

प्रचार-प्रसार के बाद अर्थशास्त्री इस बात की संभावना को स्वीकार कर रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जैसे बड़े देश में डिजिटल मार्केटिंग का अधिक विस्तार होना किसी अनिष्ट का संकेत हो सकता है।

डिजिटल मार्केटिंग-वर्तमान स्थिति

डिजिटल मार्केटिंग अब जटिल औद्योगिक वस्तुओं व सेवाओं की खरीदी-बिक्री तक सीमित नहीं है। पहले इंडियामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म इन औद्योगिक वस्तुओं के विपणन के लिए बनाये गये थे, किन्तु अब तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक सभी कुछ ऑनलाईन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। विशेषकर घरेलू सामग्रियों जैसे अनाज, कपड़ा, सोडा-साबुन, वाहन, विद्युत उपकरण, दवाईयां, कॉफी किताबें तक ऑनलाईन उपलब्ध हैं जिसकी पहुंच देश के हर उपभोक्ता तक है। छोटी-सी छोटी वस्तु की उपलब्धता बहुत कम दर पर आसानी से उपभोक्ता तक पहुंच रहा है जिसके कारण अधिक से अधिक उपभोक्ता, व भारतीय परिवेश में अधिकाधिक ग्रामीण उपभोक्ता भी इन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर वस्तुयें खरीद रहे हैं। अनेक आकर्षक योजनाएं उन विक्रेता कंपनियों द्वारा क्रेताओं को सुलभ कराएं जा रहे हैं- जैसे कि वस्तु पसंद न आने पर तत्काल वापसी की सुविधा आदि। इस कारण से उपभोक्ताओं का आकर्षण भी डिजिटल मार्केटिंग की ओर काफी बढ़ा है। अब तो खुदरा दुकानदार भी मोबाईल पर उपभोक्ताओं से आदेश लेकर उन्हें घर पहुंच सेवाओं दे रहे हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का ही प्राथमिक रूप है। बहुत सारी सेवा प्रदाता कंपनियां बढ़ई, प्लंबर, मोटर मेकेनिक, पेंटिंग, साफ-सफाई इत्यादि की घर पहुंच सेवाएं ऑनलाईन मार्केटिंग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कर रही हैं एवं लाखों की संख्या में लोग उनकी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को तात्कालिक लाभ यह हुआ है कि इन सेवाओं के अनियोजित क्षेत्रों में संचालन होने के कारण जिन सेवाओं के लिए उन्हें इन सेवा प्रदाताओं का घण्टों इंतजार करना होता था, वह अब नियोजित क्षेत्र के नियंत्रण में आते जा रहे हैं। यदि अनियोजित क्षेत्र की कंपनियों को इस प्रतिस्पर्धा में जीवित रहना है तो उन्हें अपनी सेवाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा क्योंकि नियोजित क्षेत्र की कंपनियों में इन्हीं दो बातों का विशेषरूप से ध्यान रखा जाता है। आज का उपभोक्ता अधिक पैसे खर्च करके भी परेशानियों व मानसिक प्रताड़ना से बचने को तैयार है, जिसका सीधा लाभ नियोजित क्षेत्र की कंपनियों को मिला है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि पूंजीवाद के खतरे से बचा जा सके और अनियोजित क्षेत्र के दुकानदारों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके तो यह पद्धति किसी भी रूप में हानिकारक नहीं है। साथ ही बहुत-सी कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर धोखाधड़ी में भी संलिप्त हैं एवं वे ग्राहकों से ऑनलाईन पैसे लेकर गायब हो जाती हैं, इंटरनेट पर ऐसी कंपनियों की बाढ़ आई हुई है। सरकार द्वारा यह अपेक्षा है कि वह इस तरह की कंपनियों को तभी मान्यता दे जब वे अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड जैसे कि आईएसओ 27001 के मापदण्डों को पूरा करें व सालाना ऑडिट कराकर रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें तो इस तरह के आर्थिक अपराधों को एक सीमा तक रोका जा सकता है व डिजिटल मार्केटिंग को और अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय बनाया जा सकता है। साथ ही इन कंपनियों द्वारा बिक्रित उत्पाद व सेवाओं की गुणवत्ता के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाया जा सके, जैसे की खुदरा दुकानदारों को बनाया जाता है तो आने वाले समय में यह विपणन का सबसे प्रभावी स्रोत बन सकता है। अभी हमारे देश में उपभोक्ता कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन होना शेष है जिसके कारण ऑनलाईन मार्केटिंग में ठगी की शिकायत होने पर उपभोक्ता को न्याय मिलने में बहुत लम्बा समय लग जाता है। इसका लाभ बहुत-सी कंपनियां उठा रही हैं। इस तरह की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने से इस विपणन पद्धति को उपयोगी बनाया जा सकता है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची**

1. विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम 2019, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय रायपुर, क्रमांक एफ-20-36/2022/11/6 दिनांक 27 जुलाई 2023
2. औद्योगिक नीति 2019 - 2024, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय रायपुर,
3. R.N.Vyas, *Factories Act 1948 with MP/CG Factories Rules 1962*, India Publishing Company, Raipur
4. *Manorama Yearbook 2023*, Malayala Manorama, Chennai
5. *Consultancy Development Centre, Autonomous Institution of DSIR, Ministry of Science & Technology, New Delhi; Certificate Programme in Technical Consulting Reading Material*
6. <https://www.indiabusinessstrade.in/blogs/indian-consulting-industry-time-for-a-new-playbook/>
7. G.S.Upadhyay; *Strategy for Metallurgical Manpower Management in Indian Industries; Consulting Ahead: Vol.3, Issue 1, p.37*